

Casa Curutchet: Análisis estratificado de su composición purista en tres melodías

Marcelo Gardinetti

Tecne, La Plata, Argentina

ORCID: 0000-0002-6679-7951

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18319324>

Tecne n°2 - 2013

Cita sugerida:

Marcelo Gardinetti (2013). *Casa Curutchet: Análisis estratificado de su composición purista en tres melodías*. Tecne n°2 - 2013, Versión 1.0. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18319324>

Disponibilidad de datos y material complementario:

La documentación gráfica y los datos suplementarios que acompañan a este estudio pueden consultarse en el blog del autor:
<https://tecne.com/arquitectura/tres-melodias-de-le-corbusier/>

Casa Curutchet: Análisis estratificado de su composición purista en tres melodías

Marcelo Gardinetti

Resumen

Este artículo examina la Casa Curutchet de Le Corbusier como traducción arquitectónica de los principios del Purismo y de las transformaciones en los sistemas de representación del siglo XX. A partir de la crisis de la perspectiva renacentista y la introducción de la simultaneidad espacial en el cubismo, se analiza la consolidación de una lógica basada en la estratificación de planos y la construcción activa de la profundidad. En este marco, la obra articula estructura, cerramiento y control ambiental mediante una fachada concebida como sistema de capas autónomas. La noción de las “tres melodías” permite interpretar la composición como una superposición rítmica regulada por el Modulor y por exigencias estructurales. La interacción entre luz, proporción y transparencia fenomenal configura un dispositivo que integra técnica y percepción, redefiniendo la relación entre espacio doméstico, programa profesional y contexto urbano.

Palabras clave: Arquitectura; Teoría de la arquitectura, Casa Curutchet, Le Corbusier, Purismo arquitectónico, estratificación de planos, Modulor y fachada.

Índice

1. Casa Curutchet: composición en capas y orden purista	2
2. Principios del Purismo y su proyección arquitectónica	3
3. Estratificación compositiva: las “tres melodías”	4
3.1. Ritmo, proporción y modulación en la fachada	5
3.2. Luz y transparencia en la construcción perceptiva	6
4. Síntesis entre lógica pictórica y espacio habitable	7

Figura 1: Le Corbusier Casa Curutchet

1. Casa Curutchet: composición en capas y orden purista

La transformación de los sistemas de representación hacia finales del siglo XIX puede entenderse como una modificación estructural en los modos de construcción de la mirada. El modelo perspectivo renacentista, basado en la convergencia hacia un punto de fuga único, establecía una organización estable del espacio, dependiente de un observador fijo. Este esquema entra en crisis con la irrupción de las vanguardias pictóricas, en particular del cubismo, que introduce una concepción simultánea de la visión. La profundidad deja de ser un efecto ilusorio regulado por la perspectiva para convertirse en una condición construida mediante la superposición de planos. El plano pictórico adquiere así un carácter activo, donde las relaciones entre capas sustituyen la jerarquía tradicional entre figura y fondo.

El Purismo formula una revisión crítica de estos procedimientos, proponiendo una representación basada en las propiedades físicas de los objetos y en las relaciones que establecen dentro de una estructura ordenada. La luz y las variaciones tonales asumen un rol determinante en la definición de los volúmenes, no como efectos secundarios, sino como instrumentos compositivos que organizan la imagen. Para Le Corbusier, estos principios no permanecen restringidos al ámbito pictórico. A partir de la década de 1920, su producción evidencia una correspondencia sistemática entre pintura y arquitectura.

El cuadro opera como un campo de experimentación donde se ensayan relaciones espaciales que luego se trasladan al proyecto. En este sentido, la organización de planos, el uso de la luz y la aplicación de sistemas proporcionales responden a una lógica común, independiente de la escala o del programa.

Esta convergencia define una condición específica en su obra: la dimensión plástica no se incorpora como un recurso superficial, sino que estructura la configuración del espacio. La Casa Curutchet constituye una instancia particularmente significativa dentro de este proceso, al materializar en términos arquitectónicos los principios derivados de la experiencia pictórica. La articulación entre llenos y vacíos, la estratificación de planos y el control de la luz configuran un sistema donde la forma resulta de una construcción rigurosa, capaz de redefinir las convenciones del habitar a partir de una organización consciente del espacio.

2. Principios del Purismo y su proyección arquitectónica

En el tejido urbano de La Plata, la Casa Curutchet se enfrenta a una condición tipológica determinada por la regularidad de la trama y por la estrechez de un lote confinado entre muros medianeros. Esta restricción concentra la operación proyectual en la elevación de calle, que asume el rol de plano principal de mediación entre el espacio público y el ámbito doméstico. La fachada deja de operar como límite pasivo y se configura como una superficie estratificada, donde la profundidad se construye mediante la relación entre capas superpuestas. En este esquema, el espesor no remite a una masa compacta, sino a un campo activo de articulación espacial.

Desde el punto de vista disciplinar, esta resolución implica una disociación explícita de las funciones tradicionalmente concentradas en el muro portante. En la arquitectura académica del siglo XIX, estructura, cerramiento y expresión se integraban en un único elemento constructivo. En la propuesta de Le Corbusier, estos componentes se separan en sistemas autónomos: la retícula de pilotis como soporte estructural, el plano de carpinterías como cerramiento ligero y el brise-soleil como dispositivo de control ambiental.

Esta fragmentación permite que cada elemento opere según su lógica específica, tanto en términos técnicos como compositivos. La fachada se organiza así como un sistema de relaciones entre planos diferenciados, cuya disposición genera una tensión perceptiva que activa la lectura del conjunto. El observador no recibe una imagen unitaria inmediata, sino que reconstruye la coherencia del edificio a partir de la interacción entre sus partes.

En este sentido, la elevación funciona como un dispositivo de mediación que regula no solo las condiciones climáticas —luz, ventilación, asoleamiento—, sino también la experiencia espacial. La secuencia de planos, su modulación y su separación controlada configuran un ritmo que ordena la percepción y establece una transición gradual entre exterior e interior. La fachada se define como un instrumento arquitectónico que articula técnica, forma y experiencia dentro de un sistema coherente.

3. Estratificación compositiva: las “tres melodías”

La noción de las “tres melodías” constituye una clave interpretativa para comprender la organización de la fachada de la Casa Curutchet. La denominación fue consignada por Le Corbusier en un dibujo de elevación realizado por Bernhard Hoesli en 1949, identificado en los archivos de la Fondation Le Corbusier como plano n.º 12.151.¹ Esta referencia define la elevación como una superposición coordinada de sistemas autónomos, cuya articulación produce una lectura rítmica y no una imagen fija. La colaboración entre ambos arquitectos resultó determinante para trasladar principios del espacio pictórico al campo arquitectónico, proceso que posteriormente sería sistematizado en ámbitos académicos vinculados a la llamada “Escuela de Austin” (Healy, 2009), con incidencia en la producción de Peter Eisenman y John Hejduk.

Figura 2: Le Corbusier Casa Curutchet Plano 12151 ©FLC-ADAGP

La primera de estas “melodías” corresponde a la trama de pilotis. Este sistema estructural, compuesto por columnas de sección reducida, atraviesa el volumen de la clínica y se prolonga hacia los niveles superiores con independencia de los cerramientos. Su función no se limita a la transmisión de cargas: establece una modulación que ordena el espacio y permite la liberación de la planta baja. La continuidad de los pilotis se verifica en la terraza, donde sostienen el baldaquino, configurando un límite superior que define el

¹Fundación Le Corbusier (FLC) 1949

espacio abierto mediante una estructura lineal.

La segunda capa está constituida por el plano de carpinterías, dispuesto como un cerramiento continuo alineado con la fachada. Su independencia respecto de la estructura portante permite una reducción de sus secciones, reforzando la lectura de un plano ligero y continuo. La transparencia de este estrato responde a la búsqueda de una envolvente permeable, en la que el vidrio actúa como mediador entre interior y exterior. En términos teóricos, esta operación se vincula con la noción de “transparencia ideal del muro exterior” señalada por Alan Colquhoun (1987), donde la apertura visual se complementa con otros dispositivos que regulan las condiciones ambientales.

La tercera “melodía” corresponde al brise-soleil, dispuesto como un plano adelantado respecto del cerramiento vidriado. Este elemento actúa como filtro solar, modulando la incidencia de la radiación sobre los espacios interiores. Al superar la altura del volumen edificado, se transforma en un borde que define la terraza y encuadra las visuales hacia el paisaje urbano. En este sentido, el brise-soleil introduce un espesor adicional en la fachada, recuperando una dimensión edicular que había sido reducida en la arquitectura moderna temprana. Según Colquhoun (1987), este recurso sustituye al muro masivo tradicional, reintroduciendo profundidad sin comprometer la transparencia del plano posterior.

La articulación de estas tres capas configura un sistema coherente donde cada elemento mantiene su autonomía funcional y formal. La fachada se organiza como una estructura estratificada, donde la modulación, la profundidad y la relación entre planos generan una unidad perceptiva basada en la interacción de sus partes.

3.1. Ritmo, proporción y modulación en la fachada

La coherencia de la Casa Curutchet se sustenta en un sistema proporcional que regula la relación entre sus componentes y asegura la unidad del conjunto. En la obra de Le Corbusier, esta condición se materializa mediante la coexistencia de dos lógicas rítmicas diferenciadas. Por un lado, el brise-soleil y los montantes del plano de carpinterías se organizan según las proporciones del Modulor, cuyo fundamento antropométrico y geométrico permite establecer una modulación constante. La repetición de estos módulos introduce una cadencia regular que ordena la lectura de la fachada y define una escala vinculada al cuerpo humano.

En paralelo, la retícula de pilotis responde a criterios estructurales asociados a la transmisión de cargas y a la organización del programa. Aunque ambas lógicas, la proporcional y la estructural, — operan desde principios distintos, su articulación no genera discontinuidades perceptivas. La modulación general de la fachada integra estas variaciones mediante un control geométrico preciso, donde la posición de cada elemento responde a una coordinación global. El resultado es una superposición de ritmos que produce una lectura simultánea de orden y variación, perceptible como una oscilación controlada entre regularidad y desplazamiento.

Figura 3: Le Corbusier Casa Curutchet

3.2. Luz y transparencia en la construcción perceptiva

El tratamiento de la luz refuerza esta organización. En consonancia con los principios del Purismo, la iluminación se utiliza como instrumento de unificación visual. La reducción de contrastes intensos favorece una percepción continua de la superficie, atenuando la diferenciación entre planos. En la Casa Curutchet, el brise-soleil proyecta una sombra homogénea sobre el volumen de los consultorios, mientras que el baldaquino prolonga esta condición sobre los planos adyacentes. En contraste, el volumen residencial posterior recibe iluminación directa a través de la abertura en la losa de la terraza, generando una oposición controlada entre zonas de sombra y áreas intensamente iluminadas.

Esta disposición activa lo que György Kepes (1944) define como “figuras provistas de transparencia”, entendida como la percepción simultánea de distintos estratos espaciales. La uniformidad de las sombras en primer plano y la luminosidad del fondo producen una compresión perceptiva que reduce la profundidad real del lote a una secuencia de capas superpuestas. El espacio no se organiza como una progresión lineal, sino como un campo de relaciones donde superficie y profundidad se interpenetran.

La composición se ajusta mediante intervenciones puntuales que modulan la rigidez de la retícula. El pórtico ubicado en uno de los extremos de la fachada introduce un contrapeso frente a la asimetría del volumen superior. Su configuración, con aristas

biseladas, atenúa la masa y orienta la percepción hacia el interior del lote, estableciendo una relación directa con el inicio del recorrido. Este elemento actúa como un regulador visual que vincula la escala urbana con la secuencia espacial interna.

En conjunto, la fachada se configura como una estructura estratificada en la que planos opacos, superficies transparentes y elementos lineales se coordinan mediante un sistema proporcional riguroso. La precisión en los encuentros, el control de la luz y la disposición de los componentes aseguran la continuidad del conjunto. La obra se presenta como un dispositivo arquitectónico en el que técnica y percepción se integran en una organización coherente, donde cada elemento cumple una función específica dentro de un orden general.

4. Síntesis entre lógica pictórica y espacio habitable

La Casa Curutchet puede interpretarse como una síntesis entre las exploraciones de la vanguardia pictórica y su traducción en términos constructivos, consolidándose como una referencia dentro de la arquitectura moderna en América Latina. En la obra de Le Corbusier, la complejidad conceptual se articula mediante un sistema espacial legible, capaz de organizar un programa doméstico y profesional sin recurrir a soluciones tipológicas convencionales. La integración de dispositivos como el brise-soleil y la estructura de pilotis no responde únicamente a requerimientos técnicos, sino que configura una relación precisa con el entorno urbano.

En el contexto de La Plata, el edificio establece una mediación entre espacio público y privado a través de una fachada estratificada que regula visuales, iluminación y ventilación. La disposición de sus capas permite incorporar el parque próximo dentro de la experiencia doméstica, mediante un sistema de filtros y encuadres que extienden el espacio habitable hacia el exterior.

La noción de las “tres melodías” adquiere así un valor operativo que excede su formulación original. Define un modo de organizar sistemas autónomos —estructura, cerramiento y control ambiental— dentro de una unidad coherente, donde cada componente mantiene su especificidad sin perder articulación con el conjunto. Esta lógica permite disociar funciones sin fragmentar la percepción, integrando eficiencia técnica y elaboración formal en un mismo esquema.

En este sentido, la Casa Curutchet establece una correspondencia entre los principios del Purismo y las condiciones del habitar contemporáneo. La arquitectura se configura como una organización precisa de luz, espacio y proporción, donde la relación entre planos, volúmenes y recorridos produce una experiencia estructurada. Su valor disciplinar reside en esta capacidad de articular sistemas diversos mediante un orden riguroso, ofreciendo un modelo de análisis para la comprensión de la arquitectura moderna.

Referencias

- Colquhoun, Alan (1987). «The Significance of Le Corbusier». En: *Le Corbusier: The Garland Essays*. Ed. por H. Allen Brooks. New York: Garland, págs. 24-25.
- Curtis, William J. R. (1987). *Le Corbusier: ideas y formas*. Madrid: Blume. ISBN: 8470315891.
- Fundación Le Corbusier (FLC) (1949). *Plano n°12.151*. 1 de marzo de 1949.
- Healy, David (2009). «Tracing The Genesis of the Inhabitable Picture Plane». Tesis doct. Ireland: University College Dublin.
- Kepes, Gyorgy (1969). *Language of Vision / El lenguaje de la visión*. Chicago / Buenos Aires: Paul Theobald / Ediciones Infinito.
- Rowe, Colin y Robert Slutzky (1963). «Transparency: Literal and Phenomenal». En: *Perspecta* 8, págs. 45-54.

Datos de contacto

Marcelo Gardinetti
Tecne, La Plata, Argentina
Correo: marcelogardinetti@tecne.com
ORCID: 0000-0002-6679-7951
DOI del artículo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18319324>